

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safoyeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich CHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

Sunnatov Vohid Toshmurodovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga
qarshi kurashish kafedrasida dotsenti,
Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Orcid: 0000-0001-7084-555X
E-mail: sunnatovv@mail.ru

AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI

For citation: Sunnatov Vohid Toshmurodovich. ANALYSIS OF EXPERIENCES OF FOREIGN COUNTRIES RELATED TO CORRECTIONAL WORK. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp. 73-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312587>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda rivojlangan xorij davlatlari qonunchilik tizimidagi o'zgarishlar jazo tizimidagi odillik, insonparvarlik prinsiplarining rivojlanib borishi hamda inson huquqlarining kengayib borishi fonida mahkumlar tomonidan jazolar o'talishini yengillashtirish, ularga oqilona jazo choralari tayinlash hamda ularning jazodan keyingi ijtimoiylashuviga ko'mak berish masalalarida o'z ifodasini topmoqda. Ko'plab xorijiy davlatlarda mahkumni jamiyatdan ajratmagan holda jazolarni o'tash bilan bog'liq bo'lgan huquqiy tartibga solishni takomillashtirish vazifasi jinoyat qonunchiligining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Shu asosda jazo turlaridan biri hisoblangan axloq tuzatish ishlarining chet el davlatlari jinoyat qonunchiligidagi o'rnini, ushbu jazo turining davlatlar qonunchilik tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ular o'rtasidagi o'xshash hamda farqli jihatlarni tahlil qilish jazo tizimining keyingi takomillashuvida, uning yanada adolatli qo'llanilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Axloq tuzatish ishlari jazosi, rivojlangan xorij davlatlari qonunchilik tizimidagi o'zgarishlar, odillik, insonparvarlik prinsiplarining rivojlanib borishi, chet el davlatlari jinoyat qonunchiligidagi o'rnini, anglo-sakson, romano-german.

Суннатов Вохид Тошмуродович,
Доцент кафедры уголовного права, криминологии
и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
доктор философии по юридическим наукам (PhD)
Orcid: 0000-0001-7084-555X
E-mail: sunnatovv@mail.ru

АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

АННОТАЦИЯ

Сегодня изменения в правовой системе развитых зарубежных стран направлены на облегчение отбывания наказания осужденными на фоне развития принципов справедливости и гуманизма в уголовно-исполнительной системе, а также расширения прав человека, назначение им разумных мер наказания, поддержка их послесудебной социализации находит свое выражение. Во многих зарубежных странах задача совершенствования правового регулирования, связанного с отбыванием наказания без отрыва осужденного от общества, является одним из основных направлений уголовного права. На этом основании определить место исправительных работ, считающихся одним из видов наказания, в уголовном законодательстве зарубежных стран, определить специфические черты этого вида наказания в правовой системе стран, а также проанализировать сходные и различные аспекты между ними в дальнейшем совершенствовании пенитенциарной системы, ее дальнейшее совершенствование имеет важное значение в ее справедливом применении.

Ключевые слова: Исправительное наказание, изменения в правовой системе развитых зарубежных стран, развитие принципов справедливости, гуманизм, место иностранных государств в уголовном праве, англо-саксонское, романо-германское.

Sunnatov Vohid Toshmurodovich,

Associate Professor of the Department of Criminal Law,
Criminology and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy in Law
Orcid: 0000-0001-7084-555X
E-mail: sunnatovv@mail.ru

ANALYSIS OF EXPERIENCES OF FOREIGN COUNTRIES RELATED TO CORRECTIONAL WORK

ANNOTATION

Today, changes in the legal system of developed foreign countries are aimed at facilitating the serving of sentences by convicts against the background of the development of the principles of justice and humanity in the penal system, as well as the expansion of human rights, assigning them reasonable punishment measures, and supporting their post-sentence socialization. is finding its expression. In many foreign countries, the task of improving the legal regulations related to serving sentences without separating the convict from society has been one of the main directions of criminal law. On this basis, the place of correctional work, which is considered one of the types of punishment, in the criminal legislation of foreign countries, to determine the specific features of this type of punishment in the legal system of the countries, and to analyze the similar and different aspects between them in the further improvement of the penal system, its further improvement is important in its fair application.

Keywords: Correctional punishment, changes in the legal system of developed foreign countries, the development of principles of justice, humanitarianism, the place of foreign countries in the criminal law, Anglo-Saxon, Romano-German.

Bugungi kunda rivojlangan xorij davlatlari qonunchilik tizimidagi o'zgarishlar jazo tizimidagi odillik, insonparvarlik prinsiplarining rivojlanib borishi hamda inson huquqlarining kengayib borishi fonida mahkumlar tomonidan jazolar o'talishini yengillashtirish, ularga oqilona jazo choralari tayinlash hamda ularning jazodan keyingi ijtimoiylashuviga ko'mak berish masalalarida o'z ifodasini topmoqda. Ko'plab xorijiy davlatlarda mahkumni jamiyatdan ajratmagan holda jazolarni o'tash bilan bog'liq bo'lgan huquqiy tartibga solishni takomillashtirish vazifasi jinoyat qonunchiligining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Shu asosda jazo turlaridan biri hisoblangan axloq tuzatish ishlarining chet el davlatlari jinoyat qonunchiligidagi o'rnini, ushbu jazo turining davlatlar qonunchilik tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ular o'rtasidagi o'xshash hamda farqli

jihatlarni tahlil qilish jazo tizimining keyingi takomillashuvida, uning yanada adolatli qo‘llanilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu jazo turi qo‘llaniladigan xorij davlatlarini o‘rganish natijasida jazoning asosan Sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlari jinoyat qonunchiligida qo‘llanilishiga ahamiyat qaratdik. Shu nuqtayi nazardan, bugungi kunda MDH mamlakatlari sanaluvchi ushbu davlatlarning jazo tizimidagi axloq tuzatish ishlari jazosidan foydalanish tajribasi juda qiziqarli va batafsil o‘rganishni talab qiladi. Bunda Hamdo‘stlikning a‘zolari bo‘lgan va axloq tuzatish ishlari shaklidagi jinoiy jazo turi qo‘llaniladigan o‘nta davlat: Ozarbayjon Respublikasi, Armaniston Respublikasi, Belorussiya Respublikasi, Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston Respublikasi, Ukraina va albatta davlatimiz O‘zbekiston Respublikasini ta‘kidlab o‘tish zarur. Bunda Moldova Respublikasining Jinoyat kodeksi jinoiy jazolar tizimida axloq tuzatish ishlari jazosining qo‘llanilmasligi faktini ham alohida qayd etib o‘tish lozim.

Axloq tuzatish ishlari jazosining ushbu davlatlar jazolar tizimidan o‘rin olishi ularning o‘z vaqtida Sovet davlati tarkibida yagona jinoiy qonun va doktrinalar asosida umumiy qonunchilikka ega bo‘lganliklari bilan izohlanadi. Shunday bo‘lishiga qaramay bugungi kunda ushbu davlatlar qonunchiligida axloq tuzatish ishlari jazosi muayyan farqlarga ega.

Keling, axloq tuzatish ishlari jazosining ushbu mamlakatlar zamonaviy qonunchiligi bilan tartibga solinishini ko‘rib chiqaylik. Misol uchun, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 50-moddasiga binoan, axloq tuzatish ishlari asosiy ish joyiga ega bo‘lgan, shuningdek, ish joyi bo‘lmagan mahkumga tayinlanadi. Bunda jazo muddati ikki oydan ikki yilgacha muddatga tuzilgan va ish haqining besh foizdan yigirma foizgacha qismi davlat foydasiga ushlab qolinadi[1].

Endi ikkinchi bir davlat, ya‘ni Belorussiya Respublikasiga jazo tizimiga to‘xtalsak. Belarus Respublikasi Jinoyat kodeksining 52-moddasiga binoan, axloq tuzatish ishlari olti oydan ikki yilgacha muddatga tayinlanadi va sud hukmi asosida mahkumning ish joyida o‘taladi. Bunda mahkumning ish haqidan davlatga har oyda mahkum daromadining o‘n foizdan yigirma besh foizgacha bo‘lgan qismi ushlab qolinadi[2].

Yana bir davlat, Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 52-moddasiga muvofiq, axloq tuzatish ishlari mahkumning ish joyida yoki hukmni ijro etish uchun mas‘ul bo‘lgan organlar belgilagan boshqa joylarda, lekin mahkumning yashash joyida tayinlangan holda, mahkum daromadining o‘ndan o‘ttiz foizigacha bo‘lgan qismini davlat daromadiga ushlab qolinib, ikki oydan ikki yilgacha muddatda o‘taladi[3].

Bunday o‘xshash jazo tarkibi taxminan MDH mamlakatlarining qolgan ko‘pchilik qismida kuzatiladi. Biroq, biz ko‘rib chiqayotgan MDH mamlakatlarida axloq tuzatish ishlari o‘zining jazolovchi elementlari mazmuni bilan farq qiladi. Bu milliy qonunchilikdagi jinoiy jazolar tizimining xususiyatlariga, xususan, mahkumlarni jamiyatdan ajratib qo‘yish bilan bog‘liq bo‘lmagan har bir jazo turining ta‘sir darajasi nisbatiga bog‘liq.

MDHning butun jinoyat-huquqiy tizimida axloq tuzatish ishlari mahkumni jamiyatdan ajratib qo‘yish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazolarni anglatadi. Ko‘pchilik adabiyotlarda ular qonuniy jihatdan ozodlikdan mahrum qilish jazosining muqobil varianti sifatida ko‘riladi. Xususan, Rossiya, Ozarbayjon, Belorussiya, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Ukrainaning jinoiy qonunchiligida ushbu jazo turi qamoq, ozodlikdan mahrum qilish kabi jazo turlari bilan alternativ shaklda qo‘llanilgan. Armaniston davlatida esa ozodlikdan mahrum qilishning asosiy muqobillari sifatida jarima, jamoat xizmati, axloq tuzatish ishlari va muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug‘ullanishni taqiqlash jazolari ko‘rsatilgan.

Qozog‘iston Respublikasining yangi qonunchiligiga ko‘ra esa mahkumni jamiyatdan ajratgan holda o‘taladigan jazo turlaridan muqobillarini tanlash yanada torroq bo‘lib, unda faqat jarima, axloq tuzatish ishlari va ozodlikni cheklash jazolari ko‘rsatilgan.

Axloq tuzatish ishlari jamiyatdan ajratilmasdan o‘taladigan jazo turi sifatida, majburiy mehnatga jalb qilish jazosidan farqli o‘laroq, ko‘rib chiqilayotgan har bir davlatda faqat asosiy jazo turi sifatida taqdim etilgan. Masalan, majburiy mehnatga jalb qilish Belorussiya davlatida ham asosiy, ham qo‘shimcha jazo turi sifatida tayinlanadi. Qozog‘iston, Turkmaniston Respublikalarida esa qo‘llanilmaydi.

Ushbu davlatlar jazo tizimi iyerarxiyasida axloq tuzatish ishlari jazosining o'rniga qaraydigan bo'lsak, ushbu jazo Belarusiya, Tojikistonda to'rtinchi (Belarus Respublikasi Jinoyat kodeksi 109-moddasi, Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 47-moddasi), Ozarbayjon Respublikasida beshinchi (Ozarbayjon Respublikasi Jinoyat kodeksining 42-moddasi), Armaniston va Qirg'iziston Respublikalarida esa oltinchi o'rinda (Armaniston Respublikasi Jinoyat kodeksining 49-moddasi, Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 42-moddasi).

Mahkum jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan taqdirda, ko'pgina mamlakatlarda axloq tuzatish ishlari qamoq jazosiga almashtiriladi. Bunda qamoq jazosining bir kuni axloq tuzatish ishlarining 3 kuniga tenglashtiriladi. Bundan tashqari, axloq tuzatish ishlari jazosining o'rnini bosuvchi jazolar qatorida ozodlikdan mahrum qilish, ozodlikni cheklash jazolari ham qo'llanilishi mumkin (Armaniston va Tojikiston tajribasi).

Belorussiya va Ukrainada axloq tuzatish ishlaridan bo'yin tovlaganlik uchun jinoiy javobgarlik to'g'risidagi normalarning sanksiyalarida hibsga olish va ozodlikni cheklashni nazarda tutilgan. Rossiya Federatsiyasida esa bu jazo ozodlikdan mahrum qilish yoki majburiy mehnat bilan almashtiriladi.

Yuqorida bayon qilingan ma'lumotlardan ham ko'rishimiz mumkinki, axloq tuzatish ishlari jazosining tayinlanish va o'talish jihatidan xususiyatlari Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ittifoqi tarkibiga kiruvchi ko'plab davlatlarda deyarli katta farq qilmaydi. Biroq dunyoning boshqa davlatlaridachi? Keling, g'arb hamda dunyoning boshqa qit'alari davlatlari jinoiyat qonunchiligi jazo tizimiga nazar tashlaymiz.

Bilamizki, axloq tuzatish ishlari - mahkumning ish haqidan ma'lum qismini davlat foydasiga ushlab qolgan holda uni mehnatga majburlashdir. Axloq tuzatish ishlari jinoiy jazo turi sifatida bir qator mamlakatlar xususan, Yaman, Kuba, Laos, Efiopiya davlatlari qonunchiligida ham aks etgan. Bundan tashqari erkinlikni cheklashning majburiy sharti sifatida Polshada, "qamoqsiz qayta tarbiyalash" jazosi sifatida Vyetnamda ushbu jazo turidan foydalaniladi. Mahkumga mehnat ta'siri bilan bog'liq jazolar tizimida jamoat va axloq tuzatish ishlari bilan bir qatorda, ular "majburiy mehnat" - mahkumni ochiq axloq tuzatish muassasasida saqlash orqali mehnatga jalb qilish va erkinligini cheklash bilan bog'liq jinoiy jazo ham alohida ko'rsatiladi. Ba'zi mamlakatlarda esa jinoiyat qonunchiligi bir vaqtda ham mehnat, ham qamoq jazosi bilan bog'liq jazoni nazarda tutadi. Misol uchun, "og'ir mehnat" jazosi (Argentina, Dominikan Respublikasi, Hindiston, Keniya, Madagaskar, Shimoliy Koreya, Yaponiya va boshqalar). Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, og'ir mehnat ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoning rejim komponenti sifatida qo'llaniladigan ozodlikdan mahrum qilish joylaridagi majburiy mehnatga o'xshamaydi[4].

Barchamizga ma'lumki, jinoiy jazo instituti ikkita huquqiy tizim nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi. Ularning birinchisi anglo-sakson, ikkinchisi esa romano-german. Anglo-sakson huquq tizimi Angliya, AQSH kabi davlatlar huquqi bilan ifodalanadi; romano-german huquq tizimi esa Germaniya, Daniya, Polsha, Shvetsiya kabi davlat huquq tizimi bilan. Anglo-sakson tizimida jinoiy jazo tayinlash institutining romano-german tizimidan tub farqi shundan iboratki, unda huquq va qonunchilikning asosiy manbai umumiy yoki sud amaliyoti hisoblanadi. G'arbiy Yevropa davlatlari orasida mahkumni jamiyatdan ajratmagan holda o'taladigan jazo turlaridan eng keng tarqalgani bu jamoat ishlari hisoblanadi. Ushbu jazo turi ham axloq tuzatish ishlari jazosi kabi ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo hisoblanib, ayrim elementlari bilan axloq tuzatish ishlari jazosiga o'xshab ketadi. Quyida ushbu jazo turlarining Angliya qonunchiligidagi o'rni bilan tanishsak.

Angliyada Lordlar palatasi 1972-yilda sudlarning yangi turdagi jinoiyatlar yaratish huquqidan voz kechgan, ammo AQShda hali ham bir qator shtatlar sudlari shunday huquqqa ega[5].

Angliya kabi huquqiy jihatdan rivojlangan davlat jinoiyat qonunchiligi jazo tizimini o'rganish shuni ko'rsatdiki, mahkumni jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarni ijro etish 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlangan va 1990-yillarda o'tkazilgan tub tashkiliy-huquqiy islohotlar natijasida o'zining avjiga chiqqanligini ko'ramiz. Yangi qabul qilingan qonunlar bu jazolarni endi faqat qamoq jazosiga muqobil jazo chora sifatida emas, balki o'zini-o'zi ta'minlovchi jazo sifatida tasdiqladi. Bu esa birinchidan, probatsiya xizmatlari bilan davlat, jamoat va xususiy tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning turli shakllarini kengaytirishga, ikkinchidan, yangi tashkilotlar,

xususan, “The National Assosiation for the Care and Resettlement of Offenders” va “The National Children’s Homes” uylarining paydo bo‘lishiga turtki bo‘ldi[6].

Angliya jinoyat qonunchiligi jazo tizimida ozodlikdan mahkum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazo choralaridan biri bu aholiga bepul xizmatlar ko‘rsatish jazosidir. Bu 17 yoshga to‘lgan va undan katta yoshdagi shaxs ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin bo‘lgan jinoyatda aybdor deb topilgan taqdirda, ingliz jinoiy qonunchiligiga binoan qo‘llaniladigan jazo. Shu o‘rinda ta‘kidlab o‘tish kerakki, anglo-sakson huquq tizimiga mansub bo‘lgan g‘arb davlatlarining ko‘chiligidan mahkumni jamiyatdan ajratmasdan o‘taladigan jazo turi sifatida jamoat ishlari qo‘llaniladi. Bunda sud belgilangan muddatda (40 dan 240 soatgacha) haq to‘lanmaydigan ishlarni bajarishni talab qilish to‘g‘risida buyruq chiqaradi. Agarda huquqbuzarlik sodir etgan voyaga yetmaganlar haqida gapiradigan bo‘lsak, unda bu jazoning maksimal muddati 120 soatdan oshmaydi va shaxs bu jazoni ish yoki maktabga borishdan bo‘sh vaqtlarida o‘taydi[7].

Angliya jinoyat qonunchiligiga ko‘ra, jamiyatdan ajratilmay o‘taladigan jazo turlarini tayinlashda sud biron bir huquqbuzarga nisbatan davlat xizmatlarini ko‘rsatish joylarida jazoni o‘tash to‘g‘risida buyruq chiqarmaydi. Mahkum jazoni davlat xizmati bilan bog‘liq bo‘lmagan ish joylarida o‘taydi. Ish turi mahkumning xulq-atvorini nazorat qiluvchi tegishli mansabdor shaxs tomonidan belgilanadi. Mahkum tomonidan belgilangan shartlarni buzish 50 funt sterlinggacha jarima yoki boshqa jazo choralariga sabab bo‘lishi mumkin. Ushbu chora sud tomonidan faqat sudlanuvchining roziligi bilan va probatsiya xodimi yoki mahalliy hokimiyatning ijtimoiy xodimi huquqbuzarning shaxsi to‘g‘risida hisobot berganidan keyin qo‘llanilishi mumkin.

Angliyada ushbu jazo turi tobora ko‘proq qo‘llaniladigan jinoiy jazo hisoblanadi. Masalan, faqat 1975-yildan 2000-yilgacha bo‘lgan davrda jamiyatga bepul xizmat ko‘rsatish tarzidagi jazoni qo‘llash soni 16 ming dan 37 ming holatga yetgan[8]. Bu ham bugungi kunda ilg‘or xorij davlatlari jazo tizimida ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan jazo choralarining keng qo‘llanilayotganligidan guvohlik beradi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashda yetakchi o‘rinlarni egallab turgan Skandinaviya davlatlaridan Norvegiya jinoyat qonunchiligi jazo tizimi haqida biroz to‘xtaladigan bo‘lsak, Norvegiyaning jinoiy odil sudlov protokoli, ko‘pincha, “Norvegiya modeli” deb ataladi. Ushbu davlat jazo tizimida bir qator jazolar, jumladan, ozodlikdan mahrum qilish, profilaktik hibsga olish, jarima, jamoat ishlari, huquqlar yo‘qolishi kabilar mavjud bo‘lishiga qaramay, jazo tayinlashda “muqobil jazolar” yoki “jamiyatdagi jazolar” boshqa jazo turlaridan afzal ko‘riladi. Jamiyatdagi jazolar sifatida ko‘proq “community service” jazosi qo‘llaniladi[9]. Bunday turdagi jazolarni o‘tash uchun jinoyatchi qamoqdan tashqarida bo‘lgan vaqtining kamida bir qismini sarflaydi va sud qaroriga ko‘ra bir necha marta jazoning ijrosiga mas‘ul bo‘lgan mansabdor shaxs bilan uchrashishi kerak bo‘ladi. Buning evaziga, agar shaxs sud qoidalariga rioya qilsa, qamoqdan ozod qilinib, ushbu turdagi jazoni o‘tashga ruxsat beriladi. Aksariyat hollarda jinoyatchilar o‘zlari egallagan ish joylarini saqlab qoladilar yoki sud ularni ishga joylashtirishga qaror qiladi va ular oilalari bilan qolib yashashlari hamda oddiy hayotlarini davom ettirishlari mumkin bo‘ladi. Jamoat xizmati jamiyatda eng keng tarqalgan jazo turi hisoblanadi. U kunlar, oylar yoki yillar bilan emas, balki soatlar bilan o‘lchanadi. “Har yili taxminan 2500 kishi ushbu jazo turiga mahkum qilinadi va 30 soatdan 70 soatgacha bo‘lgan muddatda o‘taladi. Beriladigan o‘rtacha muddat taxminan 70 soatni tashkil qiladi va u bir yildan kamroq vaqt ichida bajarilishi kerak”[10]. Jamoat xizmati odatda ijtimoiy ishlarga yo‘naltiriladi. Mahkum o‘z vaqtini cherkovlarda, maktablarda, bolalar bog‘chalarida, ko‘ngillilar tashkilotlarida va ijtimoiy tashkilotlarda o‘tkazadi.

Yana bir bor ta‘kidlash lozimki, g‘arb davlatlari jinoyat qonunchiligi jazo tizimida mahkumlarni jamiyatdan ajratmay o‘taladigan jazo turlari sifatida mahkumlarni ijtimoiy foydali jamoat ishlariga jalb qilish keng o‘rin tutadi. Ularning ba‘zilarida ushbu jamoat ishlari tekin, ba‘zilarida esa muayyan arzimagan haq evaziga amalga oshiriladi va bunda mahkumga jamiyat orqali ta‘sir ko‘rsatish hamda uni mehnat qilishga undash usullari orqali jazo qo‘llanadi. Yevropa davlatlari jazo tizimida aks etgan bu turdagi jazolar ozodlikdan mahrum qilish bilan bo‘g‘liq bo‘lmagan hamda shaxsni jamiyatdan ajratmasdan jazo o‘tashiga imkon beradigan jazolar umumiy kategoriyasiga kirsada, axloq tuzatish ishlari jazosining aynan shakli hisoblanmaydi. Biroq, ushbu jazo turlarini

chuqur o'rganish, ularni tahlil qilish axloq tuzatish ishlari jazosining takomillashuviga hissa qo'shishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, xorijiy mamlakatlarda axloq tuzatish va majburiy mehnatni huquqiy tartibga solishni tahlil qilish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

- axloq tuzatish ishlari jazosining kelib chiqishi sobiq Sovet davlati bilan bog'liqligi sabab, bugungi kunda ushbu jazoning qo'llanilishi asosan MDH mamlakatlari jinoyat qonunchiligida ko'zga tashlanadi. Anglo-sakson huquq tizimiga mansub Yevropa davlatlari jazo tizimida esa asosan jamoat ishlari bilan bog'liq jazo turlari keng qo'llaniladi;

- MDH davlatlarining ko'pchiligida ushbu jazo turi o'xshash tarkibga ega bo'lib, mahkum daromadidan davlat foydasiga undirish miqdorlari 5 foizdan 30 foizgacha, jazoni o'tash muddatlari 2 oydan 3 yilgacha etib belgilangan;

- jazoni o'tashdan bo'yin tovlaganlik oqibatlarini MDH davlatlari tajribasida, jazoning o'talmagan qismining og'irroq turiga almashtirilishini nazarda tutsa (ozodlikdan mahrum qilish, qamoq, ozodlikni cheklash), Yevropa davlatlarida jazoning yengilroq, jumladan, jarima jazosiga ham almashtirilishi mumkinligini ko'rsatadi;

- mahkumning jamoat yoki axloq tuzatish ishlarini o'tashdan bo'yin tovlashi aksariyat mamlakatlarda jazoni o'tayotgan shaxslarning shartli ravishda ozodlikka chiqarilish huquqini yo'qqa chiqaradi, ayrim mamlakatlarning jinoiy qonunchiligi esa og'ir mehnat shaklidagi jinoiy jazoni nazarda tutadi;

- axloq tuzatish ishlari mahkumning asosiy ish joyida yoki tegishli organning tayinlovi bilan boshqa joyda ham o'tkaziladi.

Iqtiboslar/Сноска/References:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. -2954 с. (The Criminal Code of the Russian Federation // Collection. legislation Ros. Federation. 1996. No. 25. -2954 p.)
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь. 1999. № 2/50. -90 с. (Criminal Code of the Republic of Belarus // National Register of Legal Acts of the Rep. Belarus. 1999. No. 2/50. -90 p)
3. Уголовный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлисиоли Респ. Таджикистан. 1998. № 9. 68–70 с. (Criminal Code of the Republic of Tajikistan // Akhbori Majlisioli Resp. Tajikistan. 1998. No. 9. 68–70 pp)
4. Минина В.В. Зарубежный опыт законодательной регламентации общественных работ // Актуальные проблемы совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь на современном этапе: сборник научных статей / под ред. Д.В. Шаблинской. Минск: Четыре четверти, 2017. Вып. 3. 156-164 с. (Minina V.V. Foreign experience of legislative regulation of public works // Actual problems of improving the criminal legislation of the Republic of Belarus at the present stage: collection of scientific articles / ed. D.V. Shablinskaya. Minsk: Four quarters, 2017. Issue. 3. 156-164 p.)
5. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): сборник законодательных материалов / под ред. И.Д. Козочкина. М.: Зерцало. 1998. -201 с. (Criminal legislation of foreign countries (England, USA, France, Germany, Japan): a collection of legislative materials / ed. I.D. Kozochkin. M.: Mirror. 1998. -201 p.)
6. International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020.
7. Козочкин И.Д. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть. М.: Омега-Л, 2003. -92 с. (Kozochkin I.D. Criminal law of foreign countries. A common part. M.: Omega-L, 2003. - 92 p.)
8. Тепляшин П. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества в Англии и Уэльсе // Уголовное право. 2004. № 3. (Teplyashin P. Execution of punishments not related to isolation from society in England and Wales // Criminal Law. 2004. No. 3)

9. John Todd-Kvam. Probation practice, desistance and the penal field in Norway, *Criminology & Criminal Justice* 1–18 © The Author(s) 2020.
10. “Kriminalomsorgen”. www.kriminalomsorgen.no (in Norwegian). Retrieved 30 November 2017.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000